

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бекчанов Алишер Илхамбоевич “НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТ” ТУШУНЧАСИ: ИЛМИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ МАЗМУНИ.....	5
2. Нариманов Бекзод Абдувалиевич НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ СУБЪЕКТИ СИФАТИДА: ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН ЎТКАЗИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	13
3. Алимарданова Ирода Воҳид кизи БИЗНЕС-ОМБУДСМАН: ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛИ.....	22
4. Қазақбаев Туулбай Керимбаевич КОРПОРАТИВ ШАРТНОМА ТАРАФЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	29
5. Пўлатов Алишер Рамазанович ЎЗБЕКИСТОНДА КРИПТОВАЛЮТАНИ ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚЛАРИ ОБЪЕКТЛАРИНИНГ ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	37
6. Саидова Нигора Акмалевна ОСОБЕННОСТИ ОНЛАЙН-УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ.....	45
7. Fazilov Farkhod Maratovich RECEIVING GIFTS AS A MEANS OF LAUNDERING CRIMINAL PROCEEDS.....	53
8. Nosirov Barkhayot Murodjonovich CYBER SECURITY: IMPORTANCE, DEFINITION, TERMINOLOGICAL AND CONTENT DIFFERENCES.....	61
9. Тошпулатов Акром Икромович ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИ ВАЗИФА ВА ФУНКЦИЯЛАРИНИНГ ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ПРИНЦИПЛАР ШАКЛЛАНИШИДАГИ ЎРНИ.....	66
10. Муҳаммадиев Сарвар Асқар ўғли ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИГА ОИД НОРМАТИВ ХУСУСИЯТГА ЭГА ҲУЖЖАТЛАРНИ ТИЗИМЛАШТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ-ТЕХНОЛОГИЯ ИМКОНИАТЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	77
11. Хамдамова Фируза Уразалиевна ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В ЦИФРОВУЮ ЭРУ И УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.....	88
12. Амонов Феруз Салимович КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	95

Тошпулатов Акром Икромович,
Тошкент давлат юридик университети
муस्ताқил изланувчиси, юридик фанлар номзоди
ORCID: 0000-0002-3029-2767
E-mail: a.toshpulatov4@gmail.com

ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИ ВАЗИФА ВА ФУНКЦИЯЛАРИНИНГ ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ПРИНЦИПЛАР ШАКЛЛАНИШИДАГИ ЎРНИ

For citation: Toshpulatov Akrom Ikromovich. THE ROLE OF CRIMINAL LAW TASKS AND FUNCTIONS IN THE FORMATION OF CRIMINAL LAW PRINCIPLES. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 5, pp.66-76

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8025312>

АННОТАЦИЯ

Жиноят-ҳуқуқий принциплар жиноят ҳуқуқининг вазифа ва функцияларидан келиб чиқади. Мақолада жиноят ҳуқуқининг кўриқлаш, жиноят содир этишдан тийиб туриш ва тартибга солиш муносабатлардан иборатлигидан келиб чиқиб, унинг функциялари мазмуни очиқ берилган. Жиноят ҳуқуқи функциялари – жиноят ҳуқуқи томонидан тартибга солинадиган ижтимоий муносабатларга таъсир кўрсатувчи, жиноят-ҳуқуқий тартибга солиш методларида ифодаланадиган ҳамда жиноят ҳуқуқи вазифаларининг ижросини таъминлайдиган йўналиш эканлиги асосланган. Жиноят ҳуқуқининг жинойий тажовузлардан кўриқлаш, жиноятчиликни олдини олиш ва шахсларни тарбиялашда ифодаланадиган вазифаларини амалга ошириш йўналишлари жиноят ҳуқуқи функциялари ҳисобланиши ҳақидаги ғоя илгари сурилган.

Жиноят ҳуқуқининг вазифалари ва функциялари жиноят-ҳуқуқий принципларда ифодаланган ғоялар, йўналишлар орқали амалга оширилиши кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: жиноят ҳуқуқи, ижтимоий муносабат, вазифа, функция, принцип, жинойий қилмиш, жавобгарлик.

Тошпулатов Акром Икромович,
Самостоятельный соискатель Ташкентского государственного
юридического университета, кандидат юридических наук
ORCID: 0000-0002-3029-2767
E-mail: a.toshpulatov4@gmail.com

РОЛЬ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ПРИНЦИПОВ

АННОТАЦИЯ

Принципы уголовного права вытекают из задач и функций уголовного права. Исходя из того, что уголовное право состоит из охранительных, предупреждающих и регулирующих

отношений, в статье раскрывается содержание его функций. Он основан на том, что функции уголовного права представляют собой направление, которое затрагивает регулируемые уголовным законом общественные отношения, выражается в способах уголовно-правового регулирования, обеспечивает выполнение уголовно-правовых задач. Выдвигается мысль о том, что функциями уголовного права считаются направления реализации задач уголовного права, выражающиеся в защите от преступных посягательств, предупреждении преступности и воспитании личности.

Обосновано, что задачи и функции уголовного права реализуются через идеи и направления, отраженные в уголовно-правовых принципах.

Ключевые слова: уголовное право, общественное отношение, задача, функция, принцип, преступное деяние, ответственность.

Toshpulatov Akrom Ikromovich,
Independent Researcher of Tashkent
State University of Law, Candidate of law
ORCID: 0000-0002-3029-2767
E-mail: a.toshpulatov4@gmail.com

THE ROLE OF CRIMINAL LAW TASKS AND FUNCTIONS IN THE FORMATION OF CRIMINAL LAW PRINCIPLES

ANNOTATION

The principles of criminal law arise from the tasks and functions of criminal law. Based on the fact that criminal law consists of protective, warning and regulatory relations, the article reveals the content of its functions. It is based on the fact that the functions of criminal law are a direction that affects public relations regulated by criminal law, is expressed in the methods of criminal law regulation, and ensures the fulfillment of criminal law tasks. The idea is put forward that the functions of criminal law are the directions for the implementation of the tasks of criminal law, expressed in protection from criminal encroachments, crime prevention and personality education.

It is substantiated that the tasks and functions of criminal law are implemented through ideas and directions reflected in criminal law principles.

Keywords: criminal law, public relation, task, function, principle, criminal act, responsibility.

Кириш

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш концепцияси [1] мамлакатимиз жиноят қонунини такомиллаштиришда муҳим асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Ушбу концепцияда турлича шарҳлаш ёки коррупция ҳолатлари содир этилишига йўл қўядиган ёхуд ижтимоий хавфлилик даражаси ва характери жиноят қонунчилиги принципларига мос келмайдиган қилмишлар учун жавобгарлик белгиланишига йўл қўядиган нормаларни чиқариш, Жиноят кодексидаги фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликлари, жамият ва давлат манфаатларини самарали ҳимоя қилишга тўсқинлик қиладиган ҳуқуқий бўшлиқлар, қарама-қаршиликлар ва “оқ доғлар”ни бартараф этиш, унда қўлланиладиган атама ва тушунчаларни уларнинг мазмунига аниқ таъриф бериш ва ягона шаклда қўллаш орқали такомиллаштириш каби вазифалар белгиланган.

Ушбу вазифаларни амалга ошириш аввало жиноят ҳуқуқига оид амалга оширилаётган тадқиқотлар самардорлигини ошириш билан чамбарчас боғлиқ ҳисобланади.

Шу билан биргаликда амалга оширилаётган тадқиқотларнинг умумилмий методологик асосларини кучайтиришга алоҳида эътибор қаратиш зарурлигини кўрсатмоқда.

Материал ва методлар

Тадқиқотда Ўзбекистон Республикасининг амалдаги жиноят қонунчилиги, хорижий давлатлар жиноят қонунчилиги, соҳа олимларининг доктринал қарашлари таҳлил қилинди.

Тадқиқот методлари сифатида қиёсий-ҳуқуқий, эмпирик тадқиқот, статистик маълумотлар таҳлили, сўров ўтказиш каби усуллардан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари

Жиноят-ҳуқуқий принциплар моҳиятини англаш учун аввало, жиноят ҳуқуқи тушунчасига оид қарашларни таҳлил қилиш лозим бўлади.

У.Холиқуловнинг таъкидлашича, “миллий жиноят-ҳуқуқий фанда жиноят ҳуқуқи предмети тадқиқ қилиш асосан совет даврида шаклланган ҳуқуқ назарияси доирасида ёки жиноят қонунчилигини бошқа ҳуқуқ соҳалари билан қиёслаш ёхуд амалдаги қонунчиликни терминологик қарама-қаршиликлари жиҳатидан тадқиқ қилиш билан чегараланиб қолган. Кўрсатиб ўтилган ҳолатларда тадқиқотчилар томонидан таклиф қилинган янгиликлар бугунги кун қонунчилигига мослаштирилган доктринал императивлар доирасидан четга чиқмайди, илмий баҳс мунозара эса шаклланиб қолган стандартлар доирасидан четга чиқмайди ва муаммони тубдан ҳал қилиш имконини бермайди. Жиноят ҳуқуқи предмети жиноят-ҳуқуқий тартибга солиш асослари ҳақидаги изланишларнинг ядроси ҳисобланади. Турли миллий жиноят-ҳуқуқий тизимларда жиноят ҳуқуқи предмети қўриқланадиган ҳуқуқий қадриятлар ёки жиноят-ҳуқуқий воситалар мақсадларини анализ қилиш билан алмаштирилган” [2, Б.17].

Жиноят ҳуқуқи ҳуқуқ тизимининг мустақил ҳуқуқ тармоғи бўлиб, қилмишнинг жиноят эканлигини, жиноий жавобгарликнинг асослари ва чегаралари, жиноий жавобгарлик ва жазодан озод қилувчи ҳолатларни белгиловчи Олий давлат ҳокимияти органи томонидан ўрнатилган ҳуқуқ нормалари йиғиндиси [3, Б. 8].

Жиноят ҳуқуқининг предмети деганда, шахс, жамият ва давлат манфаатларини қўзлаган ҳолда жиноят ҳуқуқи нормаларининг ижтимоий муносабатларга таъсир этиш тартиби тушунилади.

Юридик адабиётларда жиноят ҳуқуқининг замонавий муаммоларидан бири сифатида унга нисбатан позитивистик ёндашувда акс этади, деган қарашлар мавжуд. Ю.Ю. Коломиец фикрича, бу нуқтаи назарни С.В.Костицкий, А.Н.Костенко, А.И.Луцкий, В.А.Навроцкий, Н.И.Хавронюк ва бошқалар қўллаб-қўллашади [4, Б.141].

А.Н.Костенконинг фикрича, миллий юридик фан вакиллари ўртасида ҳуқуқнинг манбалари сифатида “қонун руҳи (дух закона)” ёки “қонун матни (буква закона)” бирламчи турадимми?, деган қараш бўйича “ғоявий кураш” кетмоқда. Унинг фикрича, Украинада “қонун матни” ҳуқуқнинг бирламчи манбаи деган позитивистик ҳуқуқий идеология ғолиб чиқмоқда. Шу сабабдан, “қонун матни” унинг “руҳи”дан ажратиб олиниб, турли суиистеъмолликлар учун инструмент бўлиб хизмат қилмоқда. “Қонун руҳи”дан ажратиб олинган “қонун матни”дан фойдаланган ҳолда қонунни позитивистик талқин қилиш орқали турли манипуляциялар қилиш мумкин. Ва буларнинг ҳаммаси қонун матнига мос кўринишни, яъни формал қонунийликни вужудга келтиради. Ҳуқуқий позитивизм шу орқали ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларни содир этишга йўл қўйишни легаллаштиришга йўл очиб беради [5, Б. 216-217].

Совет давридаги ҳуқуқнинг ривожланиш тарихига назар солсак, ҳуқуқни белгилашга оид позитивистик, тўғрироғи нормативистик ёндашувга ўтишнинг мақсади айнан ҳуқуқни турлича талқин қилиш ва ўзбошимчаликни олдини олиш асос қилиб олинган эди. В.С.Нерсисянц ҳуқуқни тушуниш ва талқин қилишнинг асосий йўналишлари ва концепцияларини хронологик тартибда ажратиб кўрсатган ва таҳлил қилган. Унинг фикрича, совет даврида ҳуқуқ куйидаги шаклларда мавжуд бўлган:

- ҳуқуқ пролетариат диктатурасининг қуроли сифатида;
- ҳуқуқ ижтимоий муносабатлар тартиби сифатида [6, Б. 246].

Собиқ совет даврида ҳуқуқ ривожидида ҳуқуқнинг моҳиятига нисбатан ёндашувлар ҳақида бир қанча концепциялар шаклланди, ушбу қарашлар давлатнинг тузилишига оид синфий қарашлардан келиб чиққан ва унга мос эди.

20 аснинг 50-йилларига келиб, ҳуқуқни тор норматив тушуниш ўрнига, ҳуқуқнинг ҳуқуқий нормалар ва ҳуқуқий муносабатлар йиғиндиси сифатида (А.А.Пионтковский) [7, Б.18] ёки ҳуқуқий нормалар, ҳуқуқий муносабатлар ва ҳуқуқий онг йиғиндиси сифатида қарашлар шакллана бошлади (Я.Миколенко) [8, Б.137].

Айнан ҳуқуққа нисбатан қарашлар ривожланиб боришига мос ҳолда жиноят ҳуқуқи моҳиятига оид қарашлар ҳам ўзгариб борди.

Н.В.Генрих ва В.Е. Квашисларнинг фикрича, “жиноят ҳуқуқи – бу ижтимоий хавфли қилмишларнинг жиноят эканлиги аниқлайдиган ва тайинланадиган жазони белгилайдиган ҳамда жиноят содир қилган шахс ва давлат ўртасидаги муносабатларни тартибга солинадиган ҳуқуқий нормалар йиғиндисини ифодалайдиган ҳуқуқнинг мустақил тармоғи ҳисобланади” [9, Б.38-45].

Ҳозирги вақтда жиноят ҳуқуқи фанида “жиноят ҳуқуқи фақат жиноят қонунидан иборат эмас ва у икки ўлчовга эга – норматив (жиноят қонуни ёки “қонун матни”) ва норматив бўлмаган (жиноят қонуни “руҳи”) бўлиб, у анча чуқурроқ мазмунга эга бўлиб, функциялар ва принципларда акс этади, деган қараш кенг ривожланган[8, Б.157].

Юқорида жиноят ҳуқуқи тушунчаси, моҳиятига оид нуқтаи назарлар таҳлили асосида жиноят ҳуқуқининг асосий функцияси бошқа ҳуқуқ соҳаларидан фарқли равишда мавжуд ижтимоий муносабатларни тартибга солиш эмас, балки шахс, жамият, давлатни жинойий тажовузлардан муҳофаза қилиш ҳисобланади, деб хулоса қилиш мумкин. Аммо шу билан биргаликда, кўриқланадиган жиноят-ҳуқуқий муносабатларнинг ўзи ҳам тартибга солинишга муҳтождир.

Назарий муаммо сифатида жиноят ҳуқуқининг моҳиятини тадқиқ қилган олимлар жиноят ҳуқуқи тушунчаси айнан қандай масалаларни қамраб олиши ҳақида турлича фикрларни билдиришган. Қонун чиқарувчи ва уни қўлловчилар ҳамда юридик фан намोёндалари ўртасида жиноят ҳуқуқининг “масъулияти соҳаси”ни аниқ белгилаш борасида турли фикрлар билдирилган. Айнан ушбу масала, яъни жиноят ҳуқуқининг “масъулияти соҳаси” аниқ белгиланмаганлиги бир томондан жиноят ҳуқуқи соҳасини асосиз кенгайтириш, муҳим аҳамиятга эга ижтимоий муносабатлар муаммоларини асосан жиноят-ҳуқуқий воситалар орқали ҳал этишга уринишларда кўринмоқда. Жумладан, кейинги йилларда жиноят қонунчилигига жуда кўплаб ижтимоий муносабатлар учун жавобгарлик белгиланган нормаларнинг киритилаётганлиги, ижтимоий, сиёсий, иқтисодий муаммоларни ҳал қилишда репрессив йўлдан кетишга олиб келиши мумкинлигини эътибордан четда қолдирмаслик керак. Иккинчи томондан, айрим олимларнинг жиноят ҳуқуқи соҳаси бирор-бир ижтимоий муносабатларни ҳал қилмайдиган, асосий вазифаси бошқа ҳуқуқ соҳаларида белгиланган қоидаларни бузганлик учун жазо чорасини белгиловчи соҳа деган фикрлари ҳам мавжуд. Жумладан, Ж.-Ж.Руссо жиноят қонунини моҳиятан ҳуқуқнинг алоҳида соҳаси эмас, балки барча соҳаларнинг санкциясидир[10, Б. 235], деб таърифлаган.

Айрим олимлар жиноят ҳуқуқи мазмунини фақат қилмишнинг жиноят эканлигини белгилаш ва жазо ташкил қилади ва шунинг учун уни ҳуқуқ соҳаси дейиш тўғри эмас деб ҳисоблашади. Жумладан, М.И.Хавронюкнинг фикрича, жиноят ҳуқуқининг алоҳида ҳуқуқ соҳаси ҳисобланмаслигининг сабаблари қуйидагиларда намоён бўлади: “жиноят ҳуқуқида назарда тутилган ягона ҳуқуқ – бу зарурий мудофаа, охириги зарурат, жиноят содир қилган шахсни ушлаш вақтида зарар етказиш, буйруқ ёки бошқа вазифани ижро этишда зарар етказиш ҳуқуқи, шунингдек тегишли ҳолатлар мавжуд бўлганда жавобгарликдан, жазодан ёки жазони ўташдан озод қилишдир” [11, Б. 34-35]. Унинг фикрича, жиноят ҳуқуқининг асосий мазмунини нима жиноят ҳисобланади ва бу жиноят учун қандай жазо қўлланилади, деган қоида ташкил қилади.

Жиноят ҳуқуқининг ҳуқуқ соҳаси сифатидаги номланиши кўп жиҳатдан турли мамлакатлар жиноят-ҳуқуқий сиёсатида қайси ғоя устунлик қилишига боғлиқ бўлган, яъни асосий эътибор жиноят ғоясими ёки жазо ғоясининг устуворлигига боғлиқ бўлган. Ушбу соҳанинг номланишидан нафақат соҳа, балки жиноят ҳуқуқи фанининг тузилиши шаклланади.

Н.С.Таганцев жинойий қилмиш юридик муносабат сифатида ўзида икки жиҳатни: жиноятчининг қонун билан кўриқланадиган манфаатларга муносабати – жиноятни; давлатнинг жинойий қилмиш содир этган жиноятчига бўлган муносабати – жазони акс эттиради деб ҳисоблайди. Шу сабабдан жиноят ҳуқуқи тузилиши ҳам икки хил бўлиши мумкин: ё биринчи ўринга жинойий қилмиш қўйилади, бунда қилмиш учун жазо муқаррар оқибат

сифатида кўрилади, ёки биринчи ўринга давлатнинг жазолаш фаолияти кўйилади, бунда жиноий қилмиш фақат ушбу жазолаш фаолиятининг асоси сифатида кўрилади [12, Б. 15–16].

Хорижий давлатларда жиноят ҳуқуқининг асосий ғояси сифатида жиноий қилмиш (жиноят) турган бўлса, у криминал ҳуқуқ (Criminal Law) деб аталади, агар асосий ғоя сифатида биринчи ўринга жазо қўйилган бўлса, жазо ҳуқуқи (Penal Law) деб юритилади. Жумладан, АҚШ, Германия, Англия ва Японияда криминал ҳуқуқ деб номланса, Франция, Польша бошқа бир қанча Шарқий Европа давлатларида жазо ҳуқуқи [13, Б. 34] деб номланади.

Албатта, ҳозирги глобаллашув даври, халқаро ҳуқуқ нормаларининг миллий (ички) ҳуқуқ нормаларига имплементация қилинишининг ортиб бораётганлиги, жиноий жазонинг моҳиятига оид янгича ёндашувлар ривожланиб бориши оқибатида жиноят ҳуқуқи соҳасига оид қарашлар ҳам ўзгариб бормоқда.

Адабиётларда жиноят ҳуқуқи тушунчасига оид турли қарашларда жиноят ҳуқуқи жиноят ва жазо ҳақидаги юридик нормалар йиғиндиси [14, Б. 4], деган қараш устувордир. Бундай таърифнинг қулайлиги биринчидан, унинг қисқалигида бўлса, иккинчидан жиноят ҳуқуқининг ҳуқуқ соҳаси сифатидаги моҳиятини аниқлаб беради.

А.В.Наумов жиноят ҳуқуқи тушунчасини “Жиноят ҳуқуқи қандай қилмишлар жиноят эканлигини аниқловчи ва уларни содир этган шахсларга нисбатан жазоларни, шунингдек, жиноят-ҳуқуқий таъсирнинг бошқа чораларини назарда тутувчи, жиноий жавобгарлик ва жиноий жавобгарликдан озод қилиш асосларини белгиловчи ҳуқуқий нормалар йиғиндисидир” [15, Б.16], деб таърифлайди.

Жиноят ҳуқуқи тушунчаси, моҳиятига оид қарашларни умумлаштирган ҳолда, ушбу масалага оид олимларнинг фикрларини қуйидаги: жиноят ҳуқуқининг мақсадлари; жиноят ҳуқуқининг тузилиши ва мазмунини ўзида акс эттирган институтлари; жиноят ва жазо ҳақидаги ҳуқуқ соҳаси сифатида; жиноят-ҳуқуқий тартибга солиш предмети ва усулларига оид гуруҳларга бўлиш мумкин. Ҳар бир олим юқоридаги нуктаи назарларнинг биридан келиб чиқиб чиқиб, масалага ёндашуви сабабли, жиноят ҳуқуқининг моҳиятига оид турли қарашлар шаклланган.

М.Ҳ.Рустамбаев жиноят ҳуқуқи тушунчасини бир нечта маънода қўлланилишини кўрсатади: 1) қонун соҳаси, 2) ҳуқуқ тармоғи, 3) фан тармоғи, 4) ўқув предмети [3, Б. 7].

М.Усмоналиев, П.Бакунов “кенг маънода олганда жиноят ҳуқуқи – Ўзбекистон Республикаси олий давлат ҳокимият органи томонидан ўрнатилган, қилмишнинг жиноийлиги ва жазога сазоворлигини белгиловчи жиноий жавобгарлик ва унинг асосларини, жазонинг мақсад ва вазифаларини, жазо тизимини, жазо тайинлашнинг умумий асосларини, жавобгарлик ва жазодан озод қилишни, шунингдек ижтимоий хавфли қилмиш содир қилган шахсларга нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллашни тартибга солувчи юридик нормалар мажмуидан иборат бўлган ҳуқуқ тармоғидир” [16, Б. 9] деб кўрсатишади.

Жиноят ҳуқуқининг функциясини фақат муҳофаза қилишга боғлаб қўйиш у томонидан кўриқланадиган ижтимоий муносабатлар доирасини ҳаддан ташқари кенгайтиб кетишига олиб келади. Юридик адабиётларда жиноят ҳуқуқи нормалари бошқа ҳуқуқ соҳалари билан тартибга солинадиган барча ижтимоий муносабатларни кўриқлаш воситаси ҳисобланади”, деган қарашлар ҳам мавжуд. Бу ерда жиноят ҳуқуқининг муҳофаза қилиш функциясини ҳаддан ташқари бўрттириб кўрсатилганлиги яққол кўриниб турибди. Жиноят ҳуқуқий нормалар инсон, жамият ва давлатнинг энг муҳим ҳуқуқлари, эркинликларини кўриқлашга қаратилган. Жиноят-ҳуқуқий қуролни қўллаш шунга мос нишон бўлиши кераклигини назарда тутади. Жиноят ҳуқуқини қўллаш соҳасининг ҳаддан ташқари кенгайтирилиши жамият ва шахс учун салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. Масалан, бундай қараш фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларни ҳам жиноят ҳуқуқи билан муҳофаза қилишни тақозо этади ва ўз-ўзидан фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик чораларини кераксизга чиқариб қўяди. Натижада, фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиққан низоларни ҳам жиноят қонуни билан кўриқлаш зарурати юзага келади. бошқа ҳуқуқ соҳалари бўйича ҳам айнан шундай оқибатлар келиб чиқиши эҳтимоли катта бўлади. Бу эса ўз навбатида жиноий

жавобгарликка тортилган шахслар доирасининг ҳаддан ташқари кенгайиши, репрессив чораларни қўллаш имконияти юқори бўлишига олиб келади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 2-моддасида жиноят қонунининг вазифалари белгиланган бўлиб, унга мувофиқ, жиноят кодексининг вазифалари шахсни, унинг ҳуқуқ ва эркинликларини, жамият ва давлат манфаатларини, мулкни, табиий муҳитни, тинчликни, инсоният хавфсизлигини жинойий тажовузлардан қўриқлаш, шунингдек жиноятларнинг олдини олиш, фуқароларни республика Конституцияси ва қонунларига риоя қилиш руҳида тарбиялашдан иборатдир.

Ана шу вазифаларни амалга ошириш учун Кодексда жавобгарликнинг асослари ва принципларини, қандай ижтимоий хавфли қилмишлар жиноят эканлигини аниқлайди, ижтимоий хавфли қилмишлар содир этган шахсларга нисбатан қўлланилиши мумкин бўлган жазо ва бошқа ҳуқуқий таъсир чоралари белгилангандир.

Ҳуқуқ ва ҳар қандай ҳуқуқ нормаси инсон ҳатти-ҳаракатларига таъсир кўрсатиш мақсадида шакллантирилади, ҳуқуқий тартибга солишнинг предмети эса ижтимоий муносабатлар ҳисобланади. Шу жумладан жиноят ҳуқуқи ҳам ижтимоий муносабатларни тартибга солади. Жиноят-ҳуқуқий тартибга солишнинг предмети ҳисобланган ижтимоий муносабатларни шартли равишда учта турга бўлиш мумкин.

Биринчи турга **қўриқлаш мазмунидаги жиноят-ҳуқуқий муносабатларни** киритиш мумкин. Бу муносабатлар жиноят содир қилиниши билан юзага келади. Бу жиноят қонунда таъқиқланган қилмишни содир қилган шахс ва суриштирув органи, терговчи ва суд фаолияти билан боғлиқ ҳолда амалга ошириладиган давлат ўртасидаги муносабат ҳисобланади. Бу ҳуқуқий муносабатнинг ҳар бир субъекти маълум бир ҳуқуқларга эга ва ўз навбатида мажбуриятларга буйсунади. Жумладан, жиноят содир қилган шахс ўз қилмиши натижаси бўлган жиноят қонунда белгиланган салбий оқибатларни бошидан ўтказиши, яъни жазоланиши керак. Бошқа субъект – суд (суриштирув, тергов органлари ёрдамида) жиноят содир қилган шахсни жиноят қонунда белгиланган мажбуриятларни бажаришга мажбур қилиш ҳуқуқига эга. Аммо бу ҳуқуқ, шахсни жинойий жавобгарликка тортиш ва жазолаш ҳуқуқига эга шахсларни жиноят қонунда белгиланган қоидаларга оғишмай риоя қилишни ҳам назарда тутаяди, яъни қўриқлаш мазмунидаги жиноят-ҳуқуқий муносабатлар предмети бўлиб, жиноят ҳодисасини аниқлаш, жазо тайинлаш, жавобгарликдан ва жазодан озод қилиш билан боғлиқ муносабатлар ҳисобланади.

Жиноят ҳуқуқи предмети ҳисобланган иккинчи турдаги ижтимоий муносабатларга **шахсни жиноят содир этишдан тийиб турадиган муносабатлар** киради. Бу муносабатлар жиноят-ҳуқуқий нормаларда назарда тутилган жазоларни қўллаш таҳдиди билан юзага келади. Айнан жиноят-ҳуқуқий таъқиқлар орқали ҳуқуқнинг (қонуннинг) тартибга солиш роли намоён бўлади. Жиноят-ҳуқуқий таъқиқларнинг белгиланиши давлатнинг мажбурлов кучининг намоён этилишидир. Айнан жиноят содир қилган шахсга нисбатан жинойий жазо қўлланилиши мумкинлиги шахсни жиноят содир этишдан тийиб турадиган муҳим чора ҳисобланади.

Жиноят-ҳуқуқий нормаларда назарда тутилган чораларнинг шахсларга таъсиригап кўра уч гуруҳга бўлиш мумкин. Биринчи гуруҳни хулқ-атвори жиноят-ҳуқуқий таъқиқларни қўллаш заруратини келтириб чиқармайдиган шахслар тоифаси ташкил қилади. Бу шахслар жиноят содир қилишни нафақат бошқа шахслар, жамият ва давлат манфаатларига тўғри келмайдиган қилмиш, балки ўзларининг эзгулик ва ёвузлик тўғрисидаги ахлоқий қарашларига ҳам тўғри келмайдиган қилмиш, деб ҳисоблайди. Иккинчи гуруҳдаги шахслар учун эса жиноят-ҳуқуқий таъқиқларни мавжудлиги уларни жиноят содир қилишдан тийиб туришда етарли бўлмайди. Шу сабабдан ҳам ўта оғир жазолар ҳам бундай шахсларни жиноят содир қилишдан тийиб тура олмайди. Учинчи гуруҳга айнан жинойий жазодан қўрққанлиги учун жиноят содир қилмайдиган шахслар киради. Жиноят қонунининг у ёки бу тарзда ўзгариши бундай тоифадаги шахслар ҳатти-ҳаракатларига таъсир кўрсатади. 2017-2018 йилларда мамлакатимизда, айниқса Тошкент ва бошқа катта шаҳарларда гиёҳвандлик воситаси ҳисобланмаган, аммо унга ўхшаш таъсир кўрсатадиган воситаларни очикдан-очик сотиш ҳолатлари кўпайиб кетди. Сабаби, бундай воситалар гиёҳвандлик воситалари

ҳисобланмаганлиги ва қонунчиликда жазо назарда тутилмаганлиги эди. 2018 йил 22 октябрда “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига жамоат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” ги қонуни билан, Жиноят ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексларига гиёвандлик воситаларининг аналоглари билан боғлиқ ноқонуний ҳаракатлар қилганлик учун жавобгарлик белгиланиши, кўрсатиб ўтилган ҳаракатларни очикдан-очик содир қилиш ҳолатларига барҳам берди.

Жиноий жазонинг мақсади, вазифаси, самарадорлиги масалаларни тадқиқ қилган М.Д.Шаргородский жиноят қонунида белгиланган жазолар айнан учинчи гуруҳдаги, яъни жиноий жазодан кўрқадиган шахслар томонидан жиноят содир қилинишининг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатган[17, Б. 43].

Жиноят ҳуқуқи предмети ҳисобланган **учинчи турдаги ижтимоий муносабатларга регулятив жиноят-ҳуқуқий муносабатлар** киради. Масалан, жиноят ҳуқуқида зарурий мудофаа, охири зарурат, ижтимоий хавfli қилмишни содир қилган шахсни ушлаш вақтида шахс зарар етказиш ҳуқуқи белгиланган. Бунда, зарурий мудофаа ҳуқуқини амалга ошираётган шахс бир томондан шахс, жамият ва давлат манфаатларига тажовуз қилаётган шахс билан муносабатга киришади, иккинчи томондан тажовуздан ҳимояланиш ҳаракатларининг қонунийлиги тергов ва суд органлари томонидан аниқланади. Яъни мудофааланаётган шахс бу жараёнда ҳам давлат билан тергов органлари ва суд тимсолида муносабатга киришади. Шу сабабдан ҳам бу муносабатлар кўриқлаш муносабатларидан фарқ қилади, чунки бу муносабатлар шахснинг қонун билан таъқиқланмаган ва ўз навбатида рағбатлантириладиган ҳатти ҳаракатларини тартибга солади.

Жиноят ҳуқуқи предмети ҳисобланган юқоридаги муносабатлар уларни тартибга солиш методларига мос келади. Метод ижтимоий муносабатларга таъсир кўрсатишнинг ҳуқуқий воситалари йиғиндиси ҳисобланади. Ҳуқуқ назариясида одатда ҳуқуқий тартибга солишнинг учта методи: рухсат бериш, огоҳлантириш ва таъқиқлаш кўрсатилади. Кўп ҳолларда ушбу методлар айрим ҳуқуқ соҳаларига тегишли деб тушунилади, масалан, рухсат бериш фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларга, огоҳлантириш маъмурий-ҳуқуқий муносабатларга, таъқиқлаш эса жиноят-ҳуқуқий муносабатларга хос дейилади. Фикримизча бу нотўғри, чунки ушбу учала метод ҳам ҳуқуқнинг барча соҳаларида мавжуд бўлиб, ушбу соҳаларда қайси методларнинг ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлиги унинг ўзига хослигини белгилайди. Масалан, рухсат бериш методи фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда асосий ўринни эгалласада, унда огоҳлантирувчи ва таъқиқловчи методлар ҳам қўлланилади. Худди шунингдек, жиноят-ҳуқуқий муносабатларда нафақат таъқиқловчи методлар, балки рухсат берувчи методлар ҳам қўлланилади.

Албатта жиноят ҳуқуқий муносабатлар, уларга таъсир кўрсатиш методлари аввало, жиноят ҳуқуқи вазифалари билан бевосита боғлиқдир. Юқорида таъкидланганидек, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 2-моддасида Жиноят кодексининг вазифалари белгиланган бўлиб, унга мувофиқ шахсни, унинг ҳуқуқ ва эркинликларини, жамият ва давлат манфаатларини, мулкни, табиий муҳитни, тинчликни, инсоният хавфсизлигини жиноий тажовузлардан кўриқлаш, шунингдек жиноятларнинг олдини олиш, фуқароларни республика Конституцияси <https://lex.uz/uz/docs/20596> ва қонунларига риоя қилиш руҳида тарбиялаш жиноят кодексининг вазифалари ҳисобланади.

Жиноят ҳуқуқининг манбаси Жиноят кодекси эканлигидан келиб чиққан ҳолда, жиноят ҳуқуқининг вазифалари Жиноят кодекси вазифалари билан айнан бир хил эканлигини таъкидлаш жоиздир.

Жиноят кодекси 2-моддаси мазмунини таҳлил қилиш асносида унинг вазифаларини қуйидаги турларга бўлиш мумкин:

жиноят қонуни билан кўриқланадиган объектларни жиноий тажовузлардан ҳимоя қилиш;

жиноятларнинг олдини олиш;

фуқароларни қонунларга риоя қилиш руҳида тарбиялаш.

Жиноий тажовузлардан ҳимоя қилиш аввало жиноят қонуни билан кўриқланадиган ижтимоий муносабатларни аниқ белгилаб олиш, қандай қилмишлар жиноят эканлиги ва ушбу жиноятлар учун тайинланадиган жазо чораларини қонунда акс эттирилишида ифодаланади.

Жиноятларнинг олдини олиш икки йўналишда: умумий олдини олиш – ҳали жиноят содир қилмаган шахсларга нисбатан ҳамда махсус олдини олиш – илгари жиноят содир қилган шахсларга нисбатан амалга оширилади. Жиноят қонунида қилмиш учун жазо берилганлигининг ўзи барчани жиноят қилиш натижасида юзага келадиган оқибатлардан огоҳлантирган ҳолда умумий олдини олишга хизмат қилади. Илгари жиноят содир қилган шахсларга нисбатан тайинланадиган жазо чораларининг қаттиқроқлиги, илгари жиноят содир қилган шахсларга қайта жиноят содир қилиш биринчи марта жиноят содир қилишдан кўра оғирроқ оқибатларга олиб келиши билан жиноятнинг олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.

Жиноий жавобгарлик ўз моҳиятига кўра қонунларни бузганлик учун жавобгарликнинг энг оғир тури эканлиги билан, содир этилган қилмиш учун қонунда белгиланган жазонинг таъсир кучи билан қонунларга риоя қилмаслик қандай оқибатларга олиб келишини англаиб, фуқароларда қонунларга риоя қилиш ҳисси шаклланишида муҳим роль ўйнайди.

Жиноят ҳуқуқи вазифаларидан унинг функциялари келиб чиқади. Ҳуқуқнинг моҳияти ва ижтимоий вазифаси унинг функцияларида намоён бўлади. Ҳуқуқ функцияси ижтимоий муносабатларга юридик таъсир этишининг асосий йўналишларини намоён қилади.

Жиноят ҳуқуқи функциялари биринчидан, жиноят ҳуқуқини ташкил қилувчи тизимнинг элементлари ўртасидаги ўзаро боғлиқликни, иккинчидан, жамият ҳаётини тартибга солишда иштирок этадиган бошқа тизимлар билан жиноят ҳуқуқининг ўзаро боғлиқлигини таъминлайди.

Шу ерда жиноят ҳуқуқнинг функциялари ва жиноят қонунининг функциялари ўртасидаги фарққа ҳам тўхталиб ўтиш керак. Яъни бу иккала тушунчани айнан бир хил ҳодиса ва воқеаларни ифодаламаслигини кўрсатиб ўтишимиз керак. Жиноят қонуни функциялари Жиноят кодексининг 2-моддасида белгиланган вазифалардан келиб чиқади. Жиноят қонуни функциялари тўғридан-тўғри ҳуқуқни кўллаш амалиёти билан боғлиқ. Жиноят ҳуқуқининг функциялари эса кенгроқ бўлиб, у ҳуқуқни (қонунни) кўллаш амалиётидан ташқари жиноят қонунчилигини ўзини ва жамиятда ижтимоий муносабатларни тартибга солишга оид бошқа таркибий қисмларни ҳам ўз ичига олади.

Жиноят ҳуқуқининг функцияси унинг жамият аъзолари онги ва ҳаракатларига таъсирида намоён бўлади. Унинг натижаси жиноят ҳуқуқининг самарадорлигини кўрсатади. Унинг идеал кўрсаткичи жамиятдаги ҳуқуқий тартибот ҳисобланади, реал кўрсаткичи эса, жиноятчиликнинг ҳолати билан ифодаланади.

“Ҳуқуқ назариясида ҳуқуқнинг функцияси одатда икки нуктаи назардан, яъни ҳуқуқнинг функцияси бу унинг ижтимоий роли ҳамда ҳуқуқ функцияси бу ҳуқуқнинг ижтимоий муносабатларга таъсирининг асосий йўналиши” [18, Б. 84-85] деб қаралади.

А.Г.Злобин жиноят ҳуқуқи вазифаларини фақат жиноятларни олдини олишнинг умумий ва махсус чоралари сифатида қаралиши тўғри эмаслигини, жиноят ҳуқуқи нормалари бошқа ижтимоий нормалар каби ижтимоий назорат вазифасини бажаришини қайд этади. Шундан келиб чиққан ҳолда у, жиноят ҳуқуқининг функцияларини социал-превентив, кадрийат-йўналтирувчи ва баҳоловчи, юридик-регулятив, социал-интегротив, тизимли-ҳуқуқий, давлат ҳокимиятининг обрўсини кўллаб-қувватлаш ва мустаҳкамлаш йўналишларга бўлиб кўрсатади [19, Б. 75-82].

В.Д.Филимонов ҳуқуқнинг функциясини ижтимоий муносабатларни тартибга солишдаги ижтимоий роли сифатида кўрсатади [20, Б. 50].

Бошқа бир олимлар эса, жиноят ҳуқуқи функциясини унинг ижтимоий институт сифатида индивидлар ва ижтимоий гуруҳлардан таркиб топган жамиятнинг эҳтиёжларини қондириш воситаси [21, Б. 48] сифатида кўрсатишади.

Умуман олганда жиноят ҳуқуқининг функцияси сифатида жиноят ҳуқуқининг жиноятчиликка таъсир қилишининг асосий йўналишларини кўрсатиш тўғрисида бўлар эди. Чунки айнан функцияларда жиноят ҳуқуқининг ижтимоий аҳамияти, роли намоён бўлади.

Жиноят ҳуқуқининг функциялари ҳақида юқоридагига ўхшаш фикрларни О.Н.Коваленко [22, Б. 8], С.Ю. Тимохин [23, Б. 7] ва А.И.Коробеевлар [24, Б. 25] ҳам билдиришган.

Жиноят ҳуқуқининг вазифалари ва функциялари жиноят ҳуқуқи назариясида анча кенг ўрганилганлигини таъкидлаб ўтиш лозим. Жумладан, А. Э. Жалинский [25, Б. 18], Ю. С.Жариков [26, Б. 11], А. В.Наумов [15, Б. 19], С. С.Алексеев [27, Б. 21], Т. Н.Радько [28, Б. 44] каби олимлар ҳам жиноят ҳуқуқининг функцияларини икки маънода, яъни функция-ижтимоий рол сифатида ҳамда функция-ҳуқуқий таъсир қилишининг йўналиши сифатида асослаб беришга ҳаракат қилишган.

Хулоса

Юқорида кўрсатиб ўтилган қарашларни умумлаштирган ҳолда жиноят ҳуқуқи – бу қандай ижтимоий хавфли қилмишлар жиноят эканлигини ва улар учун жазо чораларини белгиловчи, жиноят содир этган шахс ва давлат ўртасидаги муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқ соҳаси, деб таъриф бериш мумкин. Ўз навбатида ушбу таърифдан келиб чиққан ҳолда жиноят ҳуқуқининг моҳияти жиноят содир этилиши оқибатида, уни содир этган шахс ва давлат ўртасида юзага келадиган ижтимоий муносабатларда намоён бўлади, дейиш мумкин.

Бизнингча, жиноят ҳуқуқи функциялари – жиноят ҳуқуқи томонидан тартибга солинадиган ижтимоий муносабатларга таъсир кўрсатувчи, жиноят-ҳуқуқий тартибга солиш методларида ифодаланадиган ҳамда жиноят ҳуқуқи вазифаларининг ижросини таъминлайдиган йўналишлардир.

Умуман олганда ҳар бир ҳаракатнинг мақсади, вазифалари ва функциялари мавжуд бўлади. Мақсад бу аниқ ният, кутилган натижа бўлса, вазифа мақсадга эришиш учун бажарилиши зарур бўлган ҳаракатлар рўйхати ҳисобланади. Функция эса, вазифадан келиб чиққан ҳолда доимий равишда амалга ошириб бориладиган фаолият ҳисобланади. Юқоридагилардан хулоса қиладиган бўлсак, жиноят ҳуқуқининг жиний тажовузлардан кўриқлаш, жиноятчиликни олдини олиш ва шахсларни тарбиялашда ифодаланадиган вазифаларини амалга ошириш йўналишлари функция ҳисобланади.

Жиноят ҳуқуқининг вазифалари ва функциялари жиноят-ҳуқуқий принципларда ифодаланган ғоялар, йўналишлар орқали амалга оширилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги ПҚ–3723-сонли қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш концепцияси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, <https://lex.uz/ru/docs/3735818> (Concept improvement of the criminal and criminal procedure legislation of the Republic of Uzbekistan approved by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 14, 2018 No. PP-3723. National database of legislation of the republic of Uzbekistan <https://lex.uz/ru/docs/3735818>)
2. Холиқулов У.Ш. Совершенствование уголовного законодательства Республики Узбекистан в условиях углубления демократических реформ. Диссертация на соискании доктора юридических наук. (DSc).Т. 2019. (Holikulov U.Sh. Improving the criminal legislation of the Republic of Uzbekistan in the context of deepening democratic reforms. Dissertation for the Doctor of Laws. (DSc).Т. 2019.
3. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. Том 1. Жиноят ҳақидаги таълимот. Дарслик. 2-нашр, тўлдирилган ва қайта ишланган.Т.: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти, 2018. (Rustambaev M.Kh. Criminal law course of the Republic of Uzbekistan. Volume 1. The doctrine of crime. Textbook.

- 2nd edition, supplemented and revised. T.: Military-technical institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan, 2018.)
4. Коломиец Ю.Ю. Идеологическая обусловленность понятия уголовного права. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції . № 5/2017. (Kolomiets Yu.Yu. Ideological conditionality of the concept of criminal law. Actual problems of domestic jurisprudence. No. 5/2017.)
 5. Костенко А.Н. Уголовный кодекс как инструмент для злоупотреблений (критика позитивизма в уголовной юстиции). А.Н.Костенко // Кримінальний кодекс України – 10 років очікувань. Тези. Збірник праць-Львів, 2011. (Kostenko A.N. The criminal code as a tool for abuse (criticism of positivism in criminal justice). A.N. Kostenko. The Criminal Code of Ukraine – 10 years of waiting. Theses. Collection of works - Lviv, 2011)
 6. История политических и правовых учений. (учебник для вузов) под общ. Ред. В.С.Нерсисянца. –М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1999. (History of political and legal doctrines. (textbook for universities) under the total. Ed. V.S. Nersesyants. –M.: Publishing group NORMA-INFRA M, 1999).
 7. Пионтковский А.А. Наука уголовного права / А. А. Пионтковский. — Санкт-Петербург: Издательство "Лань", 2013. (Piontkovsky A.A. Science of criminal law / A. A. Piontkovsky. - St. Petersburg: Publishing house "Lan", 2013.)
 8. Энциклопедия уголовного права. Т.1 Понятие уголовного права. –Издание профессора Малинина, СПб, 2005. (Encyclopedia of criminal law. Т.1 The concept of criminal law. – Edition of Professor Malinin, St. Petersburg, 2005.)
 9. Генрих Н.В. Понятие уголовного права/ Н.В.Генрих, В.Е. Квашис/ Общество и право. - 2016. № 1 (55) (Heinrich N.V. The concept of criminal law / N.V. Genrikh, V.E. Kvashis / Society and law. -2016. No. 1 (55)
 10. J.-J. Rousseau. Du contrat social, ou Principes du droit politique // Oeuvres de Jean-Jacques Rousseau. Т. 1. Politique. Paris, 1793.
 11. Хавронюк М. Дещо про сутність кримінального права (інакший погляд) (електронний ресурс). М.Хавронюк // Юридичний вісник Українию 9-15 березня 2013. <https://old.pravo.org.ua> (Havronyuk M. Something about the essence of criminal law (a different view) (electronic resource). M. Khavronyuk // Legal Bulletin of Ukraine March 9-15, 2013. <https://old.pravo.org.ua>)
 12. Таганцев Н. С. Русское уголовное право: лекции. Часть Общая. М., 1994. Т. 1. (Tagantsev N. S. Russian criminal law: lectures. Part General. M., 1994. Т. 1.)
 13. Н.В.Генрих, В. Е. Квашис. Понятие уголовного права (методологические аспекты введения в уголовное право). Научный вестник Омской академии МВД России № 2(61), 2016. (N.V. Genrikh, V.E. Kvashis. The concept of criminal law (methodological aspects of introduction to criminal law). Scientific Bulletin of the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia No. 2(61), 2016.)
 14. Российское уголовное право: учебник: в 2 т. 2-е изд. М., 2007. Т. 1: Общая часть. (Russian criminal law: textbook: in 2 volumes, 2nd ed. M., 2007. Т. 1: General part.)
 15. Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. 4-е изд. М., 2007. Т. 1.: Общая часть. (Naumov A. V. Russian criminal law: a course of lectures: in 3 volumes. 4th ed. M., 2007. Т. 1.: General part.)
 16. Усмоналиев М., Бакунов П. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. Т. “Насаф” нашриёти 2010. (Usmonaliev M., Bakunov P. Criminal law. General part. T. Publishing House «Nasaf» 2010.)
 17. Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. Л., 1973. (Shargorodsky M.D. Punishment, its purpose and effectiveness. L., 1973.)
 18. Байтин М.И., Петров Д.Е. Метод регулирования в системе права: виды и структура. Журнал Российского права. № 2. 2006. (Baitin M.I., Petrov D.E. Method of regulation in the system of law: types and structure. Journal of Russian Law. No. 2. 2006.)
 19. Злобин, Г. А. О необходимости концептуального подхода к совершенствованию уголовного законодательства / Г. А. Злобин // Конституция СССР и дальнейшее

- укрепление законности и правопорядка. -М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1979. (Zlobin, G. A. On the need for a conceptual approach to the improvement of criminal legislation / G. A. Zlobin // Constitution of the USSR and further strengthening of law and order. -М.: Izd-vo IGiP AN SSSR, 1979.)
20. Филимонов В.Д. Охранительная функция уголовного права. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 198 стр. (Filimonov V.D. Protective function of criminal law. St. Petersburg: Legal Center Press, 2003. - 198 pages)
 21. Уголовное право России: Общая часть: учебник/ Под ред.Н.М.Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В.Орехова. –СПб.: Изд.Дом СПб. гос. ун-та, 2006. -1046 стр. (Criminal law of Russia: General part: textbook / Edited by N.M. Kropachev, B.V. Volzhenkin, V.V. Orekhov. -SPb.: Publishing House of St. Petersburg. state un-ta, 2006. -1046 pages.)
 22. Коваленко О.Н. Задачи и функциональные возможности уголовного права: автореф. дис. канд. юрид. наук. Самара, 2012. (Kovalenko O.N. Tasks and functionality of criminal law: author. dis. cand. legal Sciences. Samara, 2012.)
 23. Тимохин С.Ю. Функции, задачи и цели уголовного права: проблемы соотношения. автореф. дис. канд. юрид. наук. Владивосток, 2002. (Timokhin S.Yu. Functions, tasks and goals of criminal law: correlation problems. abstract dis. cand. legal Sciences. Vladivostok, 2002.)
 24. Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. А.И.Коробеева. Т. I. Преступление и наказание. – СПб.: Изд-во Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. (Full course of criminal law: In 5 volumes / Ed. A.I. Korobeeva. T. I. Crime and punishment. - St. Petersburg: R. Aslanov Publishing House "Legal Center Press", 2008.)
 25. Жалинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. М., 2009. (Zhalinsky A. E. Criminal law in anticipation of change: theoretical and instrumental analysis. M., 2009.)
 26. Жариков Ю. С. Уголовно-правовое регулирование и механизм его реализации. М., 2009. (Zharikov Yu. S. Criminal law regulation and the mechanism of its implementation. M., 2009.)
 27. Алексеев С. С. Общая теория права: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. (Alekseev S. S. General theory of law: textbook. - 2nd ed., revised. and additional - M.: TK Velby, Prospect Publishing House, 2008.)
 28. Радько Т. Н. Теория функций права. – М.: Проспект, 2015. (Radko T. N. Theory of functions of law. – M.: Prospekt, 2015.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000